

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС И ПОЛИМОРФИЗМ SOD2 (Ala16Val) В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ HCV- ЭТИОЛОГИИ

Кахаров А.Н.

Алейник В.А.

Василевский Э.А.

Дадабаев О.Т.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

abdukahar721@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18897568>

Актуальность. Варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) является одним из наиболее опасных осложнений портальной гипертензии при циррозе печени HCV-этиологии. Согласно обновлённому консенсусу Baveno VII, клинически значимые варикозно-расширенные вены (II-III степени) выявляются у 40-60% больных ЦП, а риск первого кровотечения составляет 25-35% в течение двух лет (de Franchis R. et al., 2022). Механизмы повышения внутрипечёночного сосудистого сопротивления включают фиброз, синусоидальную капилляризацию и эндотелиальную дисфункцию (DeLeve L.D., 2015). Оксидативный стресс рассматривается как один из универсальных факторов повреждения синусоидального эндотелия при хронической HCV-инфекции, поскольку вирусные белки Core и NS5A нарушают функционирование митохондриальной дыхательной цепи и стимулируют избыточную продукцию супероксидного радикала.

Марганец-зависимая супероксиддисмутаза (MnSOD, кодируемая геном SOD2) представляет собой ключевой фермент первой линии антиоксидантной защиты в митохондриальном матриксе. Полиморфизм Ala16Val (rs4880) затрагивает сигнальную последовательность белка-предшественника, вариант Val нарушает α -спиральную конформацию и снижает импорт зрелого фермента в матрикс на 30-40%. Ассоциация генотипа Val/Val с прогрессированием хронических заболеваний печени подтверждена рядом клинических исследований (Carrat F. et al., 2019). Однако распространённость данного полиморфизма среди популяции Узбекистана ранее не изучалась.

Цель состоит в оценке ассоциации полиморфизма SOD2 Ala16Val с тяжестью ЦП и выраженностью варикозного расширения вен пищевода у больных хроническим гепатитом С среди популяции Узбекистана.

Материал и методы. Обследованы 93 больных ХГС на базе клиники Андижанского государственного медицинского института (2021-2025). I группа включила 48 пациентов без ЦП (F0-F3 по METAVIR), II группа объединила 45 больных ЦП (F4). Контрольную группу составили 80 здоровых лиц. Генотипирование Ala16Val (rs4880) выполнено методом ПЦР в реальном времени с TaqMan-зондами (CFX96, Bio-Rad). Фиброгастроуденоскопия (ФГДС) проведена 67 пациентам, степень ВРВП оценена по классификации Raquet (1983). Пациенты II группы подразделены на подгруппы: ВРВП 0-I степени (n = 21) и ВРВП II-III степени (n = 24). Статистическая обработка проводилась с использованием критерия χ^2 Пирсона, ОШ, 95% ДИ, тест Кохрана-Армитажа, тест Манна-Уитни для проведения количественных сравнений.

Результаты и обсуждение. Равновесие Харди-Вайнберга было подтверждено в контроле ($\chi^2 = 0,29$; $p = 0,59$). Генотип Val/Val выявлен у 42,2% больных ЦП и лишь у 23,8% в контроле (ОШ = 2,33; 95% ДИ 1,07-5,08; $p = 0,03$). Наличие протективного генотипа Ala/Ala снижался от контроля (27,5%) к I группе (25,0%) и далее ко II группе (13,3%). Частота аллели Val нарастала линейно от 48,1% в контроле, 51,0% в I группе до 64,4% во II группе (χ^2 тренда = 6,38; $p = 0,01$). Абсолютный градиент аллеля Val составил 16,3 процентных пункта, что оказалось наибольшим среди пяти полиморфизмов, изученных в рамках данного исследования. Это наблюдение свидетельствует о том, что среди множества патогенетических механизмов фиброгенеза именно оксидативный стресс вносит наиболее существенный вклад в прогрессирование HCV-инфекции до стадии цирроза печени.

Носители генотипа Val/Val внутри больных II группы имели достоверно более тяжёлое течение. Уровень MELD $17,5 \pm 5,2$ против $14,2 \pm 4,1$ ($p < 0,05$), показатель Чайлд-Пью $8,8 \pm 2,7$ против $7,1 \pm 1,9$ ($p < 0,05$), значения показателей билирубин $43,1 \pm 20,3$ против $32,4 \pm 14,6$ мкмоль/л ($p < 0,05$), АСТ $73,6 \pm 28,1$ против $54,8 \pm 19,4$ Ед/л ($p < 0,05$). Ключевым результатом явилась выявленная связь наличия генотипа Val/Val с тяжестью ВРВП. ВРВП II-III степени обнаружен у 73,7% носителей Val/Val против 38,5% при иных генотипах ($\chi^2 = 5,47$; $p = 0,02$; ОШ = 4,44; 95% ДИ 1,22-16,1). Это самая сильная ассоциация генотип-фенотип среди всех пяти изученных полиморфизмов. Патогенетически она объяснима тем, что оксидативное повреждение клеток паренхимы печени затрагивает не только гепатоциты, но и синусоидальные эндотелиальные клетки, приводя к утрате фенестр, капилляризации синусоидов и повышению внутрипечёночного сосудистого сопротивления (DeLeve L.D., 2015). Помимо этого, инактивация оксида азота супероксидом нарушает вазодилатирующую функцию эндотелия, усугубляя портальную гипертензию.

Заключение. Полиморфизм SOD2 Ala16Val достоверно ассоциирован с формированием ЦП при ХГС, а генотип Val/Val является маркером не только повышенного риска формирования цирроза печени (ОШ = 2,33), но и более тяжёлого его течения. Обнаруженная ассоциация Val/Val с клинически значимым ВРВП (ОШ = 4,44) подтверждает патогенетическую роль оксидативного повреждения эндотелия в прогрессировании портальной гипертензии. Генотипирование SOD2 рекомендуется для раннего выявления пациентов с высоким риском пищевого кровотечения.